

Роль адміністративно-правового регулювання правових відносин в умовах російської агресії в Україні

Ростислав Сопільник¹, Єва Вакулович²

Опубліковано	Секція	УДК
30.05.2025	Право	351

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16937515>

Анотація. В статті розглянуто сучасні аспекти адміністративно-правового регулювання правових відносин у забезпеченні захисту прав та свобод громадян в умовах російської агресії проти суверенності та незалежності України. На підставі теоретичного вивчення сутності зазначеної проблеми, а також практичного застосування заходів державного впливу, проаналізовано поняття терміну «адміністративно-правове регулювання» як фундаментального розуміння механізму правового впливу на суспільні відносини в умовах військового стану.

При правовому дослідженні сутності адміністративно-правового регулювання визначено його основні ознаки, які характеризуються цілеспрямованим державним впливом, одностороннім волевиявленням одного з учасників відносин, конкретизацією норм адміністративного права, застосуванням адміністративно-правових засобів, забезпеченням прав, свобод і публічних законних інтересів фізичних та юридичних осіб, тощо.

Доведено, що невід’ємною складовою адміністративно-правового регулювання завжди виступають правові відносини, зміст яких наповнений суб’єктивними повноваженнями, виконанням завдань та іншими специфічними особливостями притаманними для діяльності публічного управління.

Визначаючи актуальність правових відносин, які складаються в умовах російсько-української війни, проаналізовано міжнародні та вітчизняні нормативно-правові акти. Особлива увага приділена положенню Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в якому на підставі правового регулювання правових відносин можуть обмежуватися певні права та свободи людини, такі як умови праці, свобода пересування, свобода слова, але лише в тій мірі, яка необхідна для забезпечення оборони та безпеки держави.

При визначенні особливостей адміністративно-правового регулювання правових відносин окреслено порядок переміщення громадян та дана оцінка правовому полю у забезпечення захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії.

Аналізуючи обмеження деяких прав та свободи громадян в умовах воєнного стану, дана характеристика сутності та особливостям комендантської години – основному інструменту державного контролю, який використовується як тимчасовий захід

¹ доктор юридичних наук, професор Заслужений юрист України професор ЗВО “Львівський університет бізнесу та права” <https://orcid.org/0000-0001-9942-6682>

² здобувачка Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

безпеки, спрямований на захист національної безпеки та публічного порядку, забезпечення діяльності сил оборони, запобігання диверсіям і збереження життя цивільного населення.

В статті, на підставі вивчення нормативно-правових засад та відомчих документів, визначено особливості адміністративно-правового регулювання правових відносин у сфері Збройних Сил України (далі - ЗСУ), процес якого охоплює комплекс правових норм, які за допомогою функцій та методів правового впливу регламентують проходження служби військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами, діяльність військових формувань, їх взаємодію з іншими державними органами та цивільним населенням. Окрема увага приділена забезпеченню контролю обігу зброї, небезпечних речовин та використання електронного комунікаційного обладнання, телевізійної, відео- і аудіоапаратури, комп'ютерів, інших технічних засобів зв'язку, у разі їх використання з порушенням вимоги або невиконання заходів правового режиму воєнного стану.

Ключові слова: адміністративно-правові відносини, російсько-українська війна, воєнний стан, адміністративно-правове регулювання, внутрішньо переміщені особи, механізм забезпечення, комендантська година.

The role of administrative and legal regulation of legal relations during the period of russian aggression in Ukraine

Abstract. The article considers modern aspects of administrative and legal regulation of legal relations in ensuring the protection of citizens' rights and freedoms in the conditions of Russian aggression against the sovereignty and independence of Ukraine. Based on the theoretical study of the essence of the problem, as well as the practical application of state influence measures, the concept of the term "administrative and legal regulation" as a fundamental understanding of the mechanism of legal influence on social relations under martial law was analyzed.

In the legal study of the essence of administrative legal regulation, its main features were identified, which are characterized by targeted state influence, unilateral expression of will by one of the participants in the relationship, specification of the norms of administrative law, the use of administrative and legal means, ensuring the rights, freedoms and public legitimate interests of individuals and legal entities, etc.

It has been proven that an integral part of administrative and legal regulation is always legal relations, the content of which is filled with subjective powers, performance of tasks and other specific features inherent in the activities of public administration.

Determining the relevance of legal relations that are formed during the Russian-Ukrainian war, international and domestic regulatory legal acts are analyzed. Particular attention is paid to the provisions of the Laws of Ukraine "On the legal regime of martial law", in which, on the basis of legal regulation of legal relations certain human rights and freedoms, such as working conditions, freedom of movement, and freedom of speech, may be restricted, but only to the extent necessary to ensure the defense and security of the state.

When determining the features of the administrative and legal regulation of legal relations, the procedure for the movement of citizens is outlined and the legal field in ensuring the protection of the property and non-property rights of internally displaced persons and other persons affected by armed aggression is assessed.

Analyzing the restrictions on certain rights and freedoms of citizens under martial law, the essence and features of the curfew are described - the main instrument of state control, which is used as a temporary security measure aimed at protecting national security and public order, ensuring the activities of the defense forces, preventing sabotage and preserving the lives of the civilian population.

The article, based on the study of regulatory and legal principles and departmental documents, identifies the features of administrative and legal regulation of legal relations in the sphere of the Armed Forces of Ukraine, the process of which encompasses a complex of legal norms that, through the functions and methods of legal influence, regulate the service of military personnel, conscripts and reservists, the activities of military formations, their interaction with other state bodies and the civilian population. Special attention is paid to ensuring control over the circulation of weapons, dangerous substances and the use of electronic communication equipment, television, video and audio equipment, computers, and other technical means of communication, in case of violation of the requirement or failure to comply with the measures of the legal regime of martial law.

Keywords: administrative-legal relations, armed aggression, martial law, administrative-legal regulation, internally displaced persons, provision mechanism, curfew.

Вступ

Постановка проблеми. Суспільні відносини, що утворюються, змінюються чи припиняються в процесі адміністративно-правової діяльності відіграють ключову роль у системі правового регулювання. Особливої потреби набуває необхідність наукового підходу до формування нових доктринальних визначень та механізмів впливу на такі відносини в умовах воєнного стану, який проголошено від 24 лютого 2022 року, внаслідок збройної агресії РФ. Адміністративно-правовий режим воєнного стану набуває своєї характеристики крізь призму основних своїх якостей, таких як: спеціальний механізм регулювання, обмежувальний напрямок, загальнодержавний, владний порядок застосування імперативних норм і, головне, тимчасовий характер порядку такого регулювання, що за своїми властивостями покликаний ефективно забезпечити функціонування публічного управління в умовах військової небезпеки. Ця мета була ефективно досягнута завдяки інституту впровадження особливих владно-адміністративних структур, а також запровадження вимушеного порядку реалізації прав і свобод громадян, що можуть мати певний обмежувальний характер в сфері захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб в умовах дії воєнного стану на території України. Такі заходи правового впливу і є результатом переосмислення доктринально важливих інститутів адміністративно-правового забезпечення функціонування суспільства в такий нестабільний для громадян час.

Аналіз дослідження проблеми. Визначення важливості ролі адміністративно-правового забезпечення функціонування відносин під час воєнного стану висвітлювали в своїх працях такі вітчизняні науковці, як О. Панова, О. Синявська, В. Теремецький, С. Кельбя, І. Шопіна, проте проблеми адміністративно-правового регулювання правових відносин в умовах воєнного стану недостатньо дослідженні, що актуалізує це явище та потребує додаткового аналізу та вивчення.

Мета статті. Метою статті є дослідження сутності адміністративно-правового регулювання правових відносин в умовах воєнного стану, відслідковування тенденції розвитку оптимізації норм та висвітлення основних механізмів захисту прав та свобод громадян в адміністративній сфері.

Результати

Від початку збройної російської агресії відбулися значні зміни в усіх сферах суспільного життя. Це вимагало певного адміністративно-правового реагування з боку владного механізму публічної влади, оскільки застарілі моделі реалізації адміністративно-правового механізму публічного управління не могли належною мірою врегулювати потреби в реаліях військової агресії ворога. Адміністративно-правове регулювання суспільних відносини в цьому контексті спрямоване на оперативне

втручання в проблематику, яка циркулює під час діяльності держави у критичних для суспільства ситуаціях [1, с.551].

Адміністративно-правове регулювання суспільних процесів, які функціонують в контексті створення відносин, відіграє вирішальну роль у фронтальній системі правового впливу, особливо в умовах збройного протистояння силам агресора. Режим воєнного стану, з точки зору адміністративного права, виступає як особливий, тимчасовий, загальнонаціональний, обмежувальний та обов'язковим зі сторони державного впливу додержання порядку регулювання, який має на меті забезпечити ефективне державне управління в період загроз та нестабільності. Це здійснюється через створення спеціалізованих адміністративних органів, застосування нетипових правових інструментів та процедур, а також впровадження особливого механізму реалізації прав і свобод громадян і забезпечення правової охорони інтересів суб'єктів господарювання на час дії воєнного стану [2, с.73].

Особливого значення в контексті теми дослідження набуває важливість правильного тлумачення та застосування поняття «адміністративно-правове регулювання», адже воно є фундаментальним для розуміння механізмів правового впливу на суспільні відносини в умовах військового стану. Йдеться про специфічну форму правового регулювання, яка охоплює відносини, що регулюються адміністративним правом, і характеризується властивими лише йому нормативними особливостями.

Як вказується у етимологічному тлумачному словнику української мови, термін «регулювання» походить від пізньолатинського *Regulo* «регулюю, влаштовую; навчаю» [3, с. 45]. В адміністративному законодавстві правові відносини, на підставі положень нормативно-правових актів, регулюються за допомогою адміністративно-правових норм, які є обов'язковими до виконання у сфері публічного управління. Насамперед, правові норми регулюють державну систему діяльності органів публічної влади, визначаючи правовий статус державних службовців, кадрове призначення, переміщення на державній службі, забезпечуючи їх соціальний захист та інші правові відносини у сфері публічного управління.

Серед вчених-адміністративістів, сутність адміністративно-правового регулювання визначається за таким трактуванням:

- передбачає односторонність волевиявлення одного з учасників відносин. Це волевиявлення юридичне владне, тому йому належить вирішальне значення. Волевиявлення однієї сторони не рівнозначне волевиявленню другої. Пояснюється це перш за все тим, що юридично-владні приписи віднесені до компетенції відповідних суб'єктів виконавчої влади [4, с. 51];
- цілеспрямований вплив норм адміністративного права на суспільні відносини з метою забезпечення за допомогою адміністративно-правових засобів прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, нормального функціонування громадянського суспільства і держави. За допомогою адміністративно-правового регулювання відносини між суб'єктами адміністративного права набувають певної правової форми [5, с. 323].
- загальна категорія, яка конкретизується нормами адміністративного права, яка в свою чергу співвідноситься з категорією адміністративно-правового регулювання як загальна та видова [6, с. 1056];
- цілеспрямований вплив правових норм, прийнятих державою, який забезпечується відповідними адміністративно-правовими засобами, за допомогою якого врегульовуються суспільні відносини [7, с. 51];

- особливий вид правового регулювання, специфічність якого визначається об'єктом впливу, тобто відносинами, що регулюються адміністративним правом, зумовлені особливостями його норм [8, с. 92];
- цілеспрямований вплив норм адміністративного права на суспільні відносини з метою забезпечення за допомогою адміністративно-правових засобів прав, свобод і публічних законних інтересів фізичних та юридичних осіб, нормального функціонування громадянського суспільства й держави [9, с. 202].

Як бачимо, всі вище визначення адміністративно-правового регулювання характеризуються спільними ознаками:

- цілеспрямованим державним впливом;
- одностороннім волевиявленням одного з учасників відносин;
- конкретизацією норм адміністративного права;
- застосуванням адміністративно-правових засобів;
- забезпеченням прав, свобод і публічних законних інтересів фізичних та юридичних осіб, тощо.

Таким чином, головне завдання адміністративно-правового регулювання полягає в формуванні упорядкованої системи норм і процедур, які забезпечують ефективне функціонування як органів публічної влади, так і інститутів громадянського суспільства. Воно також спрямоване на забезпечення належної взаємодії між суб'єктами правовідносин, а також визначення їх прав, обов'язків та рівня відповідальності.

Невід'ємною складовою адміністративно-правового регулювання завжди виступають правові відносини, зміст яких наповнений суб'єктивними повноваженнями, виконанням завдань та іншими специфічними особливостями притаманними для діяльності публічного управління. Слід зазначити, що проблема правових відносин взагалі є кардинальною для теорії адміністративного права, наукові розвідки якої, з позиції сучасного мислення в умовах війни, мають прискорити імплементацію норм адміністративного права до стандартів, що склалися у всесвітній правовій системі.

Особлива актуальність правових відносин проявляється в період російсько-української війни, коли, з виникненням загроз для суверенітету та територіальної цілісності країни, ЗСУ, даючи гідну відсіч окупантам, демонструючи неабияку мужність, стійкість та жагу до перемоги.

Україною, дотримуючись положення Міжнародного пакту про громадянські та політичні права (далі - Пакт) [10] у перші дні війни про факт введення воєнного стану негайно було повідомлено Генерального секретаря ООН.

У ч. 3 статті 2 Пакту, з метою врегулювання правових відносин, вказується, що «Кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов'язується:

а) забезпечити всякій особі, права і свободи якої, визнані в цьому Пакті, порушено, ефективний засіб правового захисту, навіть коли це порушення було вчинене особами, що діяли як особи офіційні;

б) забезпечити, щоб право на правовий захист для будь-якої особи, яка потребує такого захисту, встановлювалось компетентними судовими, адміністративними чи законодавчими властями або будь-яким іншим компетентним органом, передбаченим правовою системою держави, і розвивати можливості судового захисту;

с) забезпечити застосування компетентними властями засобів правового захисту, коли вони надаються.

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [11] (далі - Закону), державою, виходячи з умов, в яких застосовуються невідкладні заходи щодо відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, можуть обмежуватися певні права та свободи людини, такі як умови праці, свобода пересування,

свобода слова, але лише в тій мірі, яка необхідна для забезпечення оборони та безпеки держави. Так, згідно ч. 3 статті 20 Закону вказується, що у процесі трудової діяльності осіб, щодо яких запроваджена трудова повинність, забезпечується дотримання таких стандартів, як мінімальна заробітна плата, мінімальний термін відпустки та час відпочинку між змінами, максимальний робочий час, врахування стану здоров'я особи тощо. На час залучення працюючої особи до виконання трудової повинності поза місцем її роботи за трудовим договором за нею після закінчення виконання таких робіт зберігається відповідне робоче місце (посада). А ч. 4 статті 20 Закону зобов'язує для осіб чоловічої статі громадян України віком від 18 до 60 років, у період дії воєнного стану, мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх за вимогою уповноваженого представника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

З цього приводу, заходи адміністративного примусу у вище вказаних обставинах щодо обмеження певних прав та свободи слова в умовах воєнного стану, насамперед спрямоване не на придушення інакомислення, а на забезпечення гармонії між свободою особи та правами інших людей і державними інтересами. Це так само стосується і межі інформаційно-правових відносин, відповідно до статті 28 Закону України «Про інформацію», інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини [12].

Також важливо розуміти, що сама генеза обмеження певних прав щодо свободи слова характеризується в умовах воєнного стану нормами імперативу. Отже, можна відзначити, що своєю сутністю такі обмеження не пропонують суб'єктам правовідносин на власний розсуд встановлювати межі допустимих норм. Так, стаття 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) встановлює відповідальність за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку серед громадян. Стаття 173-3 вище зазначеного кодифікованого документа передбачає відповідальність за пропаганду георгіївської стрічки, демонструючи публічну неповагу до вітчизняних державних символів. За порушення законодавства у сфері захисту персональних даних, яка зазначається в статті 188-39 КУпАП, накладається штраф на громадян та посадових осіб за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку персональних даних або про зміну відомостей, які підлягають повідомленню згідно із законом, повідомлення неповних чи недостовірних відомостей [13].

Отже, не дивлячись на базисне та публічне право в усіх цивілізованих країнах світу на свободу слова та вираження думок, яке закріплено в статті 34 та 64 Конституції України, виходячи з аналізу положення цих конституційних норм можна простежити, які за своєю цілісною структурою обмеження застосовуються в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або публічного порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, захисту репутації або прав інших людей.

Проте, враховуючи міжнародну та вітчизняну практику у період дії воєнного стану, заборонено обмеження права на життя, на гідність та на справедливий суд.

Окрім вище вказаного, окремої уваги заслуговує розгляд порядку переміщення громадян у період російської агресії, правове регулювання якого пов'язано із виникненням певних адміністративно-правових відносин. З приводу цього слід зазначити, що російсько-українська війна змусила мільйони співвітчизників покинути

свої домівки в пошуках безпеки всередині країни або за її межами і темпи їх переміщення на четвертий рік агресії залишаються високими.

За офіційними оцінками, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, приблизно 8 мільйонів людей емігрували, більшість з яких – жінки та діти. Хоча частина населення вже повернулася та ще повернеться після стабілізації ситуації, очікується, що значна кількість громадян все ж залишиться за кордоном, особливо це стосується молоді, яка інтегрувалась у суспільства інших країн [14].

Для подолання цієї проблеми Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 2024 року № 4152-ІХ «Про здійснення підготовки деяких питань щодо захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України» було створено Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України, яка спрямувала свою роботу на забезпечення цих осіб житловими приміщеннями або соціальним житлом, придатним для проживання та вдосконалення механізмів пільгового кредитування, іпотеки для придбання земельних ділянок, придбання та будівництво житла, застосування інших фінансово-кредитних механізмів, спрямованих на відшкодування шкоди цим особам [15]. Проте, як було зазначено у Щорічній доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2024 році, «під час візитів (у місця перебування внутрішньо переміщених та інших осіб (далі- ВПО)) виявлено низку проблем, з якими постійно стикаються внутрішньо переміщені особи в місцях тимчасового проживання. Серед цих проблем: незадовільні санітарно-гігієнічні умови, недостатня кількість санвузлів та душових; непристосованість приміщень для представників маломобільних груп населення; недостатнє меблювання; відсутність облаштованого укриття й особистого простору для внутрішньо переміщених осіб [16].

Що стосується допомоги на проживання ВПО, у 2024 році механізм допомоги здійснювався згідно з Порядком надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» [17]. Така допомога виплачується ВПО щомісяця у розмірі 3000 грн - для осіб з інвалідністю та дітей, 2000 грн - для інших осіб.

Проте, як вказується у Постанові Верховної Ради України від 17 грудня 2024 року № 4152-ІХ «Про здійснення підготовки деяких питань щодо захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації проти України», у березні 2024 року допомогу отримали лише 716,5 тисяч ВПО порівняно з 2,5 млн ВПО на кінець 2023 року. Таке різке скорочення кількості отримувачів пов'язано з впровадженням заявницького принципу для більшості категорій отримувачів, а також нових критеріїв призначення допомоги на новий шестимісячний період [18].

Безперечно, як ми попередньо зазначали, війна диктує свої правила, за яких встановлюються обмеження деяких прав та свободи громадян. Одним із таких обмежень є комендантська година, яке, внаслідок воєнного стану, запроваджується на всій території держави. Цей інструмент державного контролю використовується як тимчасовий захід безпеки, спрямований на захист національної безпеки та публічного порядку, забезпечення діяльності сил оборони, запобігання диверсіям і збереження життя цивільного населення. Проте обмеження прав і свобод мають бути пропорційними та необхідними для досягнення мети воєнного стану.

Отже, комендантська година є адміністративно-правовим інститутом, який, попри обмеження свободи пересування, не суперечить принципам правової держави, оскільки запроваджується відповідно міжнародних нормативно-правових норм, Конституції та спеціального законодавства України.

Хоча в законодавстві України відсутнє пряме визначення терміну «комендантська година», його застосування регулюється пунктом 5 частини першої статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [11], де визначено правові заходи, які застосовуються під час запровадження вказаного державного примусу: заборону перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень, а також встановлення спеціального режиму світлового та інших видів маскуванню. Кожен Указ Президента України про введення чи продовження воєнного стану, відповідно до безпекової ситуації в регіоні, надає повноваження військовим адміністраціям вживати заходів, у тому числі комендантської години.

Порядок введення комендантської години встановлюється постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 573 «Питання запровадження та здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану» (далі - Постанова)[19]. У статті 4 Постанови вказується, що запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування здійснюється лише за наявності реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства або держави, а також для забезпечення громадського порядку.

З метою удосконалення правового регулювання правових відносин, для забезпечення контролю за здійсненням заходів під час запровадження комендантської години створено систему пропускнуго режиму та за рішенням коменданта (за погодженням з військовим командуванням) особам видаються перепустки.

Після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року комендантська година стала універсальним засобом безпеки, який застосовується по всій території країни з урахуванням воєнної обстановки.

Не менш важливим у російсько-українській війні залишається проблема правового регулювання правових відносин у сфері ЗСУ, процес якого охоплює комплекс правових норм, що регламентують проходження служби військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами, діяльність військових формувань, їх взаємодію з іншими державними органами та цивільним населенням. Це регулювання здійснюється за допомогою адміністративно- та кримінально-правових норм, які накладають на правовий статус цієї категорії певних правових наслідків, обмежень або санкцій, а також порядку реалізації механізму організації та функціонування ЗСУ.

До адміністративно-правового регулювання правових відносин у сфері ЗСУ слід віднести такі функції:

- регламентація структури та організації ЗСУ, порядку їх управління, взаємодію між різними видами, родами військ;
- регулювання порядку проведення мобілізації та демобілізації, а також питання, пов'язаних з військовим обліком;
- визначення процесу проходження військової служби, прав та обов'язків військовослужбовців, атестацію та звільнення з військової служби;
- регулювання питання взаємодії ЗСУ з цивільним населенням у забезпеченні охорони публічного порядку, надання допомоги у надзвичайних ситуаціях та охорони навколишнього середовища;
- встановлення та забезпечення правил військової дисципліни, видів та заходів дисциплінарної відповідальності, тощо.

Ключовими методами адміністративно-правового регулювання у сфері ЗСУ є:

- імперативний метод, який спрямований на застосування державно-владних приписів, зобов'язуючи військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів виконувати обов'язки відповідно до військового статуту ЗСУ та інших вітчизняних нормативно-правових актів;

- диспозитивний метод, який, при урахуванні конкретних обставин та індивідуальних особливостей, застосовується з урахуванням вибору варіантів поведінки у межах встановлених норм.

Таким чином, адміністративно-правове регулювання правових відносин у сфері ЗСУ є важливим інструментом забезпечення обороноздатності держави, захисту її суверенітету та територіальної цілісності, а також забезпечення законності та правопорядку у військових формуваннях.

Ще одним із аспектів адміністративно-правового регулювання правових відносин в умовах воєнного стану як способу гарантування безпеки виступає контроль за обігом зброї, небезпечних речовин та використанням електронного комунікаційного обладнання, телевізійної, відео- і аудіоапаратури, комп'ютерів, інших технічних засобів зв'язку, якщо вони порушують вимоги або невиконання заходів правового режиму воєнного стану.

Контроль обігу зброї та небезпечних речовин є ключовим заходом забезпечення безпеки, адже у разі потрапляння їх до рук зловмисників або використання не за призначенням, можуть становити пряму загрозу для життя, громадського порядку і стратегічної оборони держави.

Вилучення та облік зброї здійснюються поліцією під час обшуків, перевірок, рейдів, в процесі якого оформлюється акт вилучення, з подальшою експертизою, зберіганням та судовою процедурою. У випадках, коли з'являється інформація про наявність нелегальної зброї у приватних осіб або організацій, проводяться обшуки та вилучення. Ці дії оформлюються відповідно до чинного адміністративного та кримінального процесуального законодавства. У виняткових випадках можливе негайне вилучення без ухвали суду, з наступним її отриманням у встановлений термін. Важливим є також введення «мораторію» на цивільну торгівлю зброєю, ускладнення процедури отримання в цивільному обігу зброї під час дії воєнного стану, заборону торгівлі хімічними речовинами, алкоголем. Одночасно з цим, законодавець робить акцент на тимчасовості, законності та пропорційності, поєднуючи заходи обласних військових адміністрацій (далі - ОВА), поліції та Служби безпеки України.

Заборона торгівлею зброєю та хімічними речовинами цивільного призначення поширюється як на юридичних осіб, так і на фізичних осіб, які мали дозвіл до початку воєнного стану. В окремих випадках допускається торгівля виключно за дозволом військового командування або ОВА.

Посилювальним важелем для ефективного адміністративно-правового регулювання правових відносин є також проведення перевірок хімічних підприємств, складів боєприпасів, автозаправних станцій, аптек і медичних установ, які мають справу з наркотичними, психотропними або отруйними речовинами. Окрім технічного контролю, важливим є аналіз персоналу на предмет лояльності та відсутності зв'язків з ворожими структурами.

Хоча за природною генезею основоположних прав та свобод громадян їх обсяг може лише збільшуватися, існують приклади, коли їх обмеження регламентоване також взірцевими актами міжнародної практики. У ч. 1 статті 15 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. вказано, що під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, будь-яка Висока Договірна Сторона може вживати заходів, що відступають від її зобов'язань за цією Конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов'язанням згідно з міжнародним правом. [20]. Тобто якщо своєю головною метою такі відступи формують нову правову практику, яка націлена на посилення захисту населення, вони можуть не лише існувати паралельно з основними правами, але й певною мірою домінувати над ними.

Вказані заходи контролю визначаються у п.п. 12, 13, 15, 15-1 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [11].

Висновки

Отже, доходячи таких висновків потрібно зазначити, що в процесі адміністративно-правового регулювання правових відносин в умовах воєнного стану в Україні застосовуються особливі правові режими, які передбачають тимчасові обмеження конституційних прав і свобод громадян, у тому числі свободи слова, свободи мирних зібрань і права власності. Забезпечення контролю обігу зброї та інших небезпечних речовин в умовах воєнного стану є питанням національної безпеки, яке потребує комплексного підходу. Існуюче законодавство забезпечує достатні можливості для вжиття необхідних заходів, проте є виклики щодо їхньої реалізації. Важливо дотримуватись балансу між ефективністю заходів безпеки та збереженням прав людини. Подальша гармонізація внутрішнього законодавства з міжнародними стандартами дозволить зміцнити правові основи захисту суспільства в умовах війни. Ці обмеження базуються на дотриманні міжнародно-правових норм, Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та інших нормативно-правових актів. Отже, в умовах воєнного стану адміністративно-правові обмеження прав і свобод є законними, пропорційними та виправданими необхідністю забезпечення обороноздатності держави, публічної безпеки та порядку. Але найважливішою особливістю є їх тимчасовість.

У період збройної агресії адміністративно-правовий механізм правового регулювання правових відносин виникають із дотриманням норм права шляхом прийняття законних рішень органів публічної влади, військового командування, а також із застосуванням засобів адміністративного впливу (штрафів, обмеження, дозволів, заборони, ліцензування, вилучення тощо). З метою збереження об'єктів критичної інфраструктури держава встановлює особливий режим охорони, контроль доступу, розміщення військових підрозділів, заборони приватного втручання у функціонування систем енергозабезпечення, водопостачання, зв'язку та транспорту.

В умовах воєнного стану реалізація адміністративно-правового регулювання правових відносин здійснюється за допомогою адміністративно-правових заходів, спрямованих на гідну відсіч російським агресорам, боротьбу з диверсійними групами, збереження та забезпечення безпеки та правопорядку, запобігання незаконному обігу зброї, наркотичним засобам, отруйних та вибухових речовин, а також встановлення обмеження щодо переміщення осіб, перевірки документів, огляду транспортних засобів.

Адміністративно-правове регулювання правових відносин в умовах російської агресії відіграє критично важливу роль у збереженні державності, підтримці національної безпеки, публічного порядку та гарантуванні життєдіяльності суспільства. Його ефективність залежить від якості нормативного регулювання, злагодженої роботи органів публічної влади, поваги до прав громадян і гнучкості в адаптації до змін воєнного часу.

Список використаних джерел

1. Шопіна І. М. Адміністративно-правове забезпечення та адміністративно-правове регулювання: співвідношення понять. Аналітично-порівняльне правознавство 2023р. 550-554с.
2. Панова О. О. Адміністративно-правове регулювання статусу осіб, які отримали тимчасовий і політичний притулок на території України. Держава та регіони. Київ: Серія: Право. 2021. 72-76с.
3. Коломієць В., Мельничук О. Етимологічний тлумачний словник української мови у семи томах. 5-те вид. Київ: Наук. думка, 2006. Т. 5: Етимологічний тлумачний

- словник української мови. 705 с. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/Slovnuk/etymolog_slovnyk_tom5.pdf.
4. Колпаков В.К. Адміністративне право України: підручник. Київ Юрінком Інтер. 1999. URL: https://samusenko.my1.ru/_ld/0/96_49R.pdf.
 5. Адміністративне право України: у 2-х т. підручник Т.1 Загальне адміністративне право. Академічний курс / В.В. Галунько, В.І. Олефір, Ю.В. Гридасов, А.А. Іванищук, С.О. Короед. Херсон: ХМД, 2013. 396 с.
 6. Шопіна І. Щодо концептуальних підходів до визначення поняття правового регулювання. Форум права. 2011. № 2. С. 1055–1061. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_2_173.
 7. Теремецький В. І. Поняття адміністративно-правового регулювання у сфері оподаткування. Держава та регіони. Серія «Право». 2012. № 1 (35). С. 50-54.
 8. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини і громадянина / за ред. : І. О. Іерусалімова, І. О. Іерусалімової, П. М. Павлика, Ж. В. Удовенко. К. : Знання, 2007. 223 с.
 9. Ярошевська Р. Містобудівна діяльність, як об'єкт адміністративно-правового регулювання. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 2. С. 201-204.
 10. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права: Генеральна Асамблея ООН від 16 грудня 1966 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.
 11. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 14.05.2025 № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>.
 12. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 року №2657-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>.
 13. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 17.04.2025 № 80731-X.. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text>.
 14. Вплив війни на чисельність населення України: депопуляція та міграція. URL: <https://espresso.tv/suspilstvo-vpliv-viyni-na-chiselnist-naselennya-ukraini-depopulyatsiya-ta-migratsiya>
 15. Про здійснення підготовки деяких питань щодо захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України: Постанова Верховної Ради України від 17 грудня 2024 року № 4152-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4152-20/print>.
 16. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2024 році. URL: https://www.ombudsman.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/%D0%A9%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_2024_%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96.pdf.
 17. Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам: постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-2022-%D0%BF#Text>.
 18. Про здійснення підготовки деяких питань щодо захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України: Постанова Верховної Ради України від 17 грудня 2024 року № 4152-IX. URL: [https://www.ombudsman.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/%D0%A9%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2](https://www.ombudsman.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/%D0%A9%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2)

%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_2024_%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96.pdf

19. Питання запровадження та здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану: постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 573. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/573-2020-%D0%BF#Text>.
20. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод) від 04.11.1950 року №995_004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.